

HISTORY

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТАРАЗ КАК ЦЕНТР РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛИ: ИСТОРИЯ И ФАКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

Бақторазов С.У.

Профессор, главный научный сотрудник

«Государственного историко-культурного заповедника – музея «Ежелгі Тараз ескерткіштері»

MEDIEVAL TARAZ AS A CENTER OF CRAFT AND TRADE: HISTORY AND FACTUAL UNDERSTANDING

Baktarazov S.

Professor, Senior Researcher at the State Historical and Cultural Reserve-Museum «Ежелгі Тараз ескерткіштері»

Аннотация

В X–XII вв. в условиях феодального уклада происходило быстрое развитие Тараза. Города, не вмещавшиеся в прежние границы шахристана, стали разрастаться, и центр городской жизни переместился в торгово-ремесленные рабады. Развитие феодальных отношений и начавшийся в степи распад родоплеменных отношений привели к большому притоку в город как кочевого, так и сельского населения, изменили топографический облик городов округа, а также к быстро развивавшемуся в это время горному промыслу на юге-востоке округа. В результате этого Тараз и города его округа стали не только торгово-ремесленными центрами, но и центрами сосредоточения в их пригородах сельских поселений и вновь образовавшихся рудников. Развитие производительных сил, происходившее в условиях новой социально-экономической формации, явилось главной причиной дальнейшего роста различного рода ремесел.

Abstract

During the 10th–12th centuries, Taraz underwent rapid development within the context of the feudal system. Cities that had outgrown the former boundaries of the shahristan began to expand, and the center of urban life shifted to the commercial and artisanal quarters. The development of feudal relations and the disintegration of tribal ties that began in the steppe led to a large influx of both nomadic and rural populations into the city, altered the topographical appearance of the surrounding towns, and contributed to the rapidly developing mountain mining industry in the southeastern part of the region. As a result, Taraz and the cities of its district became not only centers of trade and crafts but also hubs around which rural settlements and newly established mines clustered in their suburbs. The development of productive forces, taking place under the conditions of a new socio-economic formation, was the main reason for the further growth of various types of crafts.

Ключевые слова: Средняя Азия, Казахстан, Тараз, интенсивное развитие городской жизни, торгово-ремесленные центры, хозяйственные предметы.

Keywords: Central Asia, Kazakhstan, Taraz, intensive development of city life, trade and craft centers, economic items.

В X–XII вв. в Средней Азии и Казахстане шел быстрый рост городов и городских поселений. "Старые" развивались, новые возникали на базе земледельческих оазисов и в районах взаимодействия с кочевым и полукочевым скотоводческим хозяйством степи. Крупнейший из казахстанских городов того времени Отрар занимал площадь в 200 га, X–XII вв. были периодом наибольшего его территориального расширения. Переживал подъем и древний Тараз, наибольшего расцвета он достиг при Караханидах, с завоеванием края, которыми (в 999 г.), династия Саманидов прекращает свое существование. Вместо более или менее централизованного Саманидского государства Средняя Азия разбивается на ряд уделов, центром одного из них становится Тараз.[1, 201с.] В этот период города Таласской долины пережили резкий подъем в экономической и культурной жизни. Они, подобно городам других районов Средней Азии, по существу, сформировались как самостоятельные феодальные

города со своей классовой структурой, резко отличной от той, которая была у них, когда пульс городской жизни находился в шахристане. Это явилось результатом интенсивного развития городской жизни в условиях сложившегося феодального уклада и тех изменений, которые произошли в классовом составе населения городов. Политическая самостоятельность Тараза и автономность округа способствовали их дальнейшему развитию. Значение и мощь города при одном из правителей, а именно – Яган-тегина, были настолько велики, что он самостоятельно выступил в военный поход против Самарканда и временно овладел последним. Был завоеван Кашгар, находившийся в течение 15 месяцев под властью Тараза. [2, 17 с.] Естественно, что эта политическая сила была следствием экономической мощи города. В караханидский период в его жизни основная часть города, то есть шахристан и цитадель, по-видимому, оставались в тех же границах, которые они занимали и в предыдущий -

карлукско-саманидский период, хотя древняя цитадель утратила свое главное назначение, а средоточием экономической и культурной жизни города становится шахристан, где размещались все военно-административные, культурные и другие учреждения, ведавшие укрепленной округой средневекового феодального города.

В результате расширения жилых строений торгово-ремесленной знати, духовенства и зависимого от них населения, а также процесса, происходившего в сельском некрополе округи, быстро растет численность жителей, заселявших огражденную стенами площадь рабада. Эти процессы внесли соответствующие изменения в материальную культуру и планировку города. Если в предшествующий период (VIII-IX вв.) в городе имелись водоотстойник только в шахристане и колодцы в цитадели, то теперь в городе появилась магистраль для подачи воды посредством водопровода. Изменилась и планировка северо-восточной части шахристана. Появилось монументальное сооружение - баня. Недалеко от нее находилась сложной конструкции гончарная печь с двойными стенками и подведенной к основанию системой гончарных труб. Здесь же располагались мастерские по производству стекол. Существование бани с двумя отделениями говорит о высоком уровне градостроительства. Подобного типа сооружения пока не обнаружены в других местах Средней Азии. Орнамент на стенах и на архитектурных фрагментах от куполов склоняет к тому, что в Таразской бане налицо античная традиция расписывать интерьеры. Она занимала площадь в 512 кв.м. и сложена из жженого кирпича. Виднейшие мусульманские врачи IX-XI вв. приписывали росписям бани гигиенические свойства. Врачи древности, зная о расслабляющем воздействии бани на человека, считали необходимым расписывать ее помещения сценами, созерцание которых должно было укреплять жизненные силы человека. Ибн Сина (980-1037 гг.) заявлял, что в хорошей бане должна быть умеренная температура, яркий свет, просторный предбанник, а в нем картины (сувар) хорошей работы, явной красоты, вроде влюбленного и возлюбленной, и вроде парков и садов. "Эти картины и подобные им один из деталей совершенной бани", - говорил он. Таким образом, в условиях феодального уклада происходило быстрое развитие Тараза. Города, не вмещавшиеся в прежние границы шахристана, стали разрастаться, и центр городской жизни переместился в торгово-ремесленные рабады. Предместья города рабады сильно расширились, включив в свои пределы не только ряд замков землевладельцев-феодалов, но и некоторые, начавшие приходить в упадок города, расположенные вокруг Тараза, как, например, Нижний Барсхан (территория нынешнего свеклосовхоза), Джикиль (теперешний Жалпактобе) и другие. По-прежнему русло р. Талас делило город на две части. Перекинутый через нее каменный мост (о наличии которого известно из письменных источников, на его месте сооружен современный мост) служил основной магистралью, соединившей обе части города. Через него же проходил извест-

ный "Шелковый путь". Развитие феодальных отношений и начавшийся в степи распад родоплеменных отношений привели к большому притоку в город как кочевого, так и сельского населения, изменили топографический облик городов округи, а также к быстро развивавшемуся в это время горному промыслу на юге-востоке округи. [3, 405с.] В результате этого Тараз и города его округи стали не только торгово-ремесленными центрами, но и центрами сосредоточения в их пригородах сельских поселений и вновь образовавшихся рудников. Крупные разработки на серебро и золото находились в горной части Таласской долины, в средневековой области Шельджи. О том, что здесь добывали много серебра и вывозили его в города Казахстана, Средней Азии и Среднего Востока, сообщает автор X в. ал-Макдиси. [4, 278 с.] Из бронзы, серебра и золота делались браслеты, подвески, серьги, бляшки. Здесь были обнаружены многочисленные рудные разработки, собраны орудия горного дела, обнаружены места плавок, шлаки, тигели, остатки плавильных печей. Развитие феодальных отношений, повлиявших на увеличение разработки рудников в Шельджи, способствовало не только росту числа крупных городов, но и концентрации вокруг них сельского типа усадеб и поселений, а в связи с этим замиранию жизни в мелких городах северо-западной округи. В этом процессе значительную роль играли кочевники, которые, отражая процесс феодализации и физически уничтожая существовавшую ранее "многополисную" систему расселения, способствовала вымиранию многих мелких городов, обеспечив тем самым расцвет и рост отдельных крупных городов.

Однако подъем крупных городов Таразского округи не следует рассматривать как изолированное явление. Рост городов за счет увеличения площади отмечен и в соседней с Таласской Шуской долине. Это наблюдалось и в других районах Средней Азии. Данный процесс был связан с интенсивным развитием производительных сил, который имело место в среде населения, проживавшего как в этих городах, так и в окружавших их поселениях.

Развитие производительных сил, происходившее в условиях новой социально-экономической формации, явилось главной причиной дальнейшего роста различного рода ремесел. Это проявилось, прежде всего, в совершенствовании керамического производства, когда появились не только отдельные стандартные формы неполивной, но и широкого распространения получила поливная керамика. Улучшилась также и обработка поверхности керамических изделий, теперь посуду стали не только ангобировать и лощить, но и раскрашивать в виде потолков и наносить фигуры. В этот период гончары Тараза начали производить посуду новым способом, собирать ее из отдельных частей, заготовленных в специальных формах. К нововведению данного периода относится и клинкерный обжиг, каким сделаны так называемые сфероконысы - небольшого объема толстостенные сосудики с очень узким отверстием в невысоком горле, оформленном по краю валиком. Изготавливались пиалы, близкие по форме к конусовидным чашкам, тарелки с

перегибом стенки, на кольцевой поддоне, цилиндрической формы туваки и т.д. В поливной керамике Тараза большое место занимали растительные узоры: цветок, плод и т.д. Древо жизни лежали в основе сюжетов. Несмотря на значительные изменения в керамическом производстве, все еще немало посуды изготовлялось ручной лепкой. [5, 28 с.]

В IX-X вв. в Таразе - этом крупнейшем ремесленном центре, оказывавшем большое влияние на культуру городского и кочевого населения Семиречья, побеждает новая феодальная линия в искусстве. Она содействовала почти полному исчезновению реалистических образов и замене их орнаментальными формами. Происходившие в это время тесные контакты Тараза с городами Средней Азии способствовали проникновению в Согд, некоторых форм неполивной керамики Тараза. Разнообразие форм и высокое художественное мастерство гончаров-ремесленников, ярче всего выразившееся в стандартизации и разнообразном узоротворчестве поливных изделий (роговые мотивы, узоры граната, крыльев птиц, лев, лиса и пр.) способствовали не только широкому спросу на рынке и расширению денежных оборотов, но и влиянию ремесленников Тараза на гончарное искусство других городов Семиречья и Средней Азии: Самарканда, Асхикета, Узгена, Ташкента, Согда, которые были тесно связаны с Передней Азией и в свою очередь воздействовали на культуру городов Семиречья. Росту нарождавшегося феодального общества содействовало не только усовершенствование гончарного производства, но и развитие других ремесел: кузнечного, ювелирного, а также появление новой отрасли производства стеклянных изделий. [6, 185 с.] Эти достижения проявляются как внедрение в производство новых технологических приемов, инкрустации серебром, медью, цветными камнями, так и в применении токарного станка. Наряду с изделиями хозяйственного и военного назначения большое место стало занимать изготовление изделий религиозно-эстетического характера. Так, например, путем отливки и дополнительной обработки производились подставки для богато предьявленных в Таразе курильниц, связанных с отправлением религиозных культов. [7, 78 с.] Нетрудно заметить, что прототипом этих сложно-составных приборов были сакские бронзовые светильники с архитектурными ножками и плоским однообразным завершением. Но в отличие от сакских светильников, в которых отдельные части, в том числе и бронзовые скульптурки, соединены спайкой, на круглых блюдах подставок форме богато орнаментированными крышками и ручкой. Наряду с изделиями, выполненными путем литья и орнаментированными гравировкой, стали изготавливаться предметы, в отделке которых применялись инкрустация серебром.

Следует отметить, что инкрустация медных предметов серебром считалось большим мастерством и она применялась для украшения особо ценных предметов, предназначенных для знати. Таразские ювелиры производили эти изделия на широкий рынок. Из Семиречья (район Тараза) происходит кувшин с грушевидным туловом, вер-

хняя часть которого выполнена в виде волчьей головы. Глаза волка инкрустированы красной медью. На кончике носа выгравировано изображение двух пальметт и сердцевидных растительных завитков с четырьмя точками внутри. Уши животного также украшены сердцевидными завитками. На тулове узор в виде медальона с вписанными в него концами с двадцатью ямками в каждом (возможно, гнезда для инкрустации самоцветами или стеклом). Сделан кувшин в XI-XII вв.

Наряду с ювелирными изделиями большим спросом пользовались хозяйственные предметы, которые по-прежнему изготавливались из железа путемковки. Это топоры, дверные скобы, гвозди с массивными шляпками, которые производились не только в городах округи, но и в самом Таразе. С ростом экономики развивалось и производство стеклянных изделий: миски, тарелки, рюмки, флаконы, графины, оконные диски и т.д. Они изготавливались методом свободного выдувания полых стеклянных изделий сложной профилировки и выдувания изделий в форме. Редкие формы стеклянных изделий представлены обломками сфероконусов из голубоватого толстого стекла и аламбиками - алхимическими сосудами в виде колпачка с трубкой-отводом для испаряющегося вещества. Аламбики - обычная находка в комплексах стеклянных изделий средневековых городов. Кроме посуды стеклоделы умели изготавливать оконное стекло в виде небольших дисков. Они производились в большом количестве, что свидетельствует о довольно высоком уровне развития стекольного ремесла в Таразе.

В этот период по-прежнему обрабатываются камень и кость. Наличие специализированных ремесел в городах Семиречья, свидетельствующих о дальнейшем развитии социально-экономических отношений, способствовавших укреплению господства феодалов, подтверждается словами из "Кудатгу билиг" Юсуфа Баласагуни. [8, 348 б.] В ней отмечается, что земледелец должен близко держать кузнецов, ткачей, сеяльщиков, мастеров стрел и луков. Но не только специализация различного рода ремесел способствовала расширению феодальных отношений, значительную роль в этом процессе сыграли и основные направления хозяйственной деятельности населения Тараза и городов его округи.

References

1. Лаумулин М.Т. История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства). – Астана: КИСИ, 2015.- 592 с.
2. Сенигова Т.Н. Средне-Вековой Тараз. Издательство «Наука» Казахской ССР, Алма-Ата 1972 – 218 с.
3. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Т. 1. – Алматы: «Атамұра», 2010. 544с., илл.
4. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Археология Казахстана: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 356 с. илл.

5. Рыспаев К. Древний Тараз. – Тараз -2002. 176 с.

6. Сокровища древнего и средневекового Тараза и Жамбылской области. – Алматы: ТОО «Археологическая экспертиза», 2013. – 320 с., илл.

7. Байпаков К.М., Терновая Г.А. Религии и культуры средневекового Казахстана (по материалам городища Куйрыктобе) Алматы, БАУР, 2005. 236 с., илл. 220

8. Жүсіп Баласағұн. «Құтты білік» - Алматы: «BRK Press», 2019. – 587 б.